

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892400>

IQTISODIYOTNI YANADA RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH

Tyuraxonov Shamsitdin Djamshid o'g'li

International business management
universiteti bitiruvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish imkoniyatlari, liberallashtirishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida muallif tomonidan fikr mulohazalar keltirilgan. Qolaversa, iqtisodiyotni liberallashtirishda mahalliy ishlab chiqarish, tovar sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Iqtisodiyot, liberallashtirish, raqobat, tovar sifati.*

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish masalalari bugungi kundagi dolzarb mavzulardan biridir.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini

kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish.

O'zbekistonda so'ngi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zgarishlar natijasi xalqaro reyting va indekslarda ham o'z aksini topdi. Xususan, "Economic Freedom" — Iqtisodiy erkinlik reytingidagi "Tax Burden — Soliq yuki" indikatori bo'yicha 2017-yildagi 90,7 ballik ko'rsatkichdan o'tgan yili 92,4 ballik ko'rsatkichga erishildi.

Bundan tashqari, "O'zbekiston- 2030" strategiyasi to'g'risidagi qarorda ham Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatlash masalalari asosiy omil sifatida belgilab o'tilgan.

Mazkur qonun va qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Qarorga binoan, 2024-yil 1-yanvardan boshlab oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar 3 yilgacha muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan yillik Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada ajratish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, Kichik biznes uchun 1,5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar berilishi.

Xususan, 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar 24 oygacha imtiyozli davr bilan 84 oygacha ajratiladi. 150 million so'mgacha garov talabi pasaytirilgan revolver kreditlar ochiq kredit liniyasi asosida har 12 oyda so'ndirish sharti bilan 36 oygacha berilishi.

Shu bilan birga, 1 milliard so'mgacha kreditlar asosiy vositalarni sotib olish uchun 24 oygacha imtiyozli davr bilan 84 oygacha ajratiladi. 1,5 milliard so'mgacha

kreditlar asosiy vositalarni sotib olish uchun 24 oygacha imtiyozli davr bilan 84 oygacha berilishi.

1,5 milliard soʻmgacha lizing xizmatlari koʻrsatish yoʻnalishida asbob-uskunalar, texnologik jihozlar va maxsus texnikalarni sotib olish uchun 24 oygacha imtiyozli davr bilan 84 oygacha amalga oshirilishi.

1,5 milliard soʻmgacha foizsiz boʻlib-boʻlib toʻlash sharti bilan qarzga asosiy vosita olib berish yoʻnalishida asbob uskunalar, texnologik jihozlar va maxsus texnikalarni sotib olish uchun 24 oygacha imtiyozli davr bilan 84 oygacha amalga oshirilishi belgilab oʻtilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son
2. <https://yuz.uz/uz/news/harakatlar-strategiyasidan--taraqqiyot--strategiyasi-sari>
3. <https://daryo.uz/2023/11/13/ozbekistonda-2024-yildan-kichik-biznes-uchun-15-mlrd-somgacha-imtiyozli-kreditlar-beriladiprezident-qarori>